

OS BENEFÍCIOS DA HIDROGINÁSTICA NA TERCEIRA IDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10144859

ELION VASCONCELLOS PINHEIRO¹

MARIA VALDILENE MARINHO COIMBRA²

ORIENTADOR: THIAGO MEDEIROS DE SOUZA CORRÊA³

ORIENTADORA: IDA FÁTIMA DE CASTRO AMORIM⁴

Resumo

A hidroginástica é uma forma de exercício físico realizada em meio aquático, oferecendo uma série de benefícios à saúde. Embora existam algumas contraindicações a serem consideradas, os benefícios relatados ao longo desta pesquisa são ainda maiores. O objetivo deste artigo é investigar os benefícios da prática da hidroginástica na terceira idade. Este estudo é de natureza bibliográfica, apresentando uma revisão literária e análise em artigos científicos, teses, livros e revistas correlacionados ao tema proposto. Observou-se que a prática da hidroginástica traz benefícios para a saúde física dos idosos que a praticam. Onde a maioria dos idosos que optaram por essa atividade devido a recomendação médica ou por experienciar os benefícios no dia a dia em termos de

saúde, demonstraram satisfação ou melhora na expectativa de vida comparados aos indivíduos inativos.

Palavras-chave: Hidroginástica, Qualidade de vida, Idosos.

Abstract

Water aerobics is a form of physical exercise carried out in water, offering a series of health benefits. Although there are some contraindications to consider, the benefits reported throughout this research are even greater. The objective of this article is to investigate the benefits of practicing water aerobics in old age. This study is bibliographic in nature, presenting a literary review and analysis of scientific articles, theses, books and magazines related to the proposed theme. It was observed that the practice of water aerobics brings benefits to the physical health of the elderly who practice it. Where the majority of elderly people who chose this activity due to medical recommendation or to experience the benefits in their daily lives in terms of health, demonstrated satisfaction or improved life expectancy compared to inactive individuals.

Keywords: Water aerobics, Quality of life, Elderly.

1 Discente do curso de Educação Física – Bacharelado na Universidade Nilton Lins – UNL. E-mail: elion35.vasconcello@gmail.com

2 Discente do curso de Educação Física – Bacharelado na Universidade Nilton Lins – UNL. E-mail: dyenni28@hotmail.com

3 Docente do curso de Educação Física – Bacharelado na Universidade Nilton Lins – UNL. E-mail: Thiago.correa@uniniltonlins.edu.br

4 Colaboradora Prof. Dra. do curso de Educação Física – Bacharelado na Universidade Federal do Amazonas – UFAM. E-mail:

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como tema “Os Benefícios da Hidroginástica na Terceira Idade”. Em consoante com a OMS (2005), com o aumento da expectativa de vida, cresce a preocupação com o envelhecimento saudável. Nesse contexto, a hidroginástica vem ganhando destaque como uma forma de prevenção de patologias físicas e psicológicas em idosos. Essa busca por uma vida ativa e saudável na terceira idade é uma resposta à rejeição do estereótipo de “velhinhas frágeis”.

Com o envelhecimento da população e o conseqüente aumento da expectativa de vida, torna-se imperativo adotar medidas que possam monitorar de perto as mudanças na capacidade funcional, nas atividades de vida diárias, no equilíbrio e na mobilidade dos idosos. Essas ações possibilitam uma estimativa mais precisa do impacto do envelhecimento sobre a funcionalidade desses indivíduos, permitindo a implementação de estratégias de saúde direcionadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida na terceira idade (BECKMAN, 2022).

De acordo com Oliveira (2021), o exercício físico é reconhecido como um dos principais pilares na prevenção de diversas doenças, e atualmente, há um acúmulo de evidências que destacam seus inúmeros benefícios para indivíduos de todas as idades, incluindo os idosos. Ainda de acordo com o autor, quando nos engajamos em atividades físicas, desencadeamos uma série de reações no corpo, resultando na liberação de várias substâncias que contribuem para uma sensação de bem-estar, prazer e satisfação. Essas evidências apontam para melhorias significativas na aptidão cardiorrespiratória, na aptidão muscular, na saúde óssea, na composição corporal, bem como nos marcadores biológicos da saúde cardiovascular e metabólica, culminando em um aprimoramento notável do estado geral de saúde. (OLIVEIRA, 2021).

A qualidade de vida é um conceito multifacetado que se adapta à singularidade de cada indivíduo e pode evoluir ao longo da jornada de cada um. Há diversos fatores consensuais que fundamentam a noção de qualidade de vida, sendo esses elementos os responsáveis por dar forma e distinção ao dia a dia de cada pessoa.

Sob uma perspectiva holística, a qualidade de vida revela-se como a percepção subjetiva do indivíduo acerca de sua própria vida e bem-estar. Entretanto, é crucial analisar os impactos que tais elementos podem ter no bem-estar físico e mental, assim como na interação social e na independência das pessoas idosas. (ESPÍNDULA *et al*, 2022). Este se propôs a responder a seguinte pergunta formulada como problema de pesquisa: Quais os benefícios da prática da hidroginástica na população idosa? Para se chegar a esta resposta tivemos como objetivo geral investigar, a partir uma revisão de literatura, os benefícios que a prática da hidroginástica proporciona para as pessoas que estão na terceira idade.

Especificamente nossos objetivos foram: Identificar artigos que abordem o tema hidroginástica na terceira idade; Descrever, a partir de uma revisão de literatura, os impactos na qualidade de vida de idoso praticantes regulares de hidroginástica e relatar quais os desafios está população enfrenta durante a prática da hidroginástica. A escolha da presente pesquisa se deu em razão de acreditarmos que este tipo de atividade física pode trazer muitos benefícios à saúde e ao bem-estar dos idosos.

A terceira idade é um período em que as pessoas estão mais propensas a desenvolver problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes, osteoporose etc. Além disso, é comum sentir limitações físicas e

dores nas articulações devido ao envelhecimento. Portanto, acreditamos que esta prática pode ser uma excelente forma de melhorar a qualidade de vida dos idosos e melhorar a sua saúde física, mental e social. Para tanto, foram realizadas revisão de literatura em diferentes plataformas. Apesquisa também visa compreender os principais desafios enfrentados

pelos idosos na prática da hidroginástica, bem como as estratégias para superá-los.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

• HIDROGINÁSTICA – DA ORIGEM À CONTEMPORANEIDADE

A hidroginástica tem uma história rica e interessante, remontando a tempos antigos. É uma atividade aquática praticada na posição vertical, caracterizada por exercícios específicos que se valem das propriedades da água, especialmente sua resistência, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico e bem-estar(SANTOS, 2021).

A hidroginástica teve suas origens na Alemanha no século XVIII com o objetivo de atender aos idosos, expandindo-se posteriormente para atender a todas as faixas etárias. No Brasil, a prática da hidroginástica ganhou popularidade no século XX, por volta de 1980, tornando-se uma atividade física amplamente apreciada e benéfica para a saúde de muitos brasileiros (SANTOS, 2021). Segundo Nascimento (2019), as práticas aquáticas desempenharam um papel significativo na vida cotidiana da Grécia e Roma antiga, onde banhos e atividades físicas na água eram valorizados como parte essencial da busca pela saúde e bem-estar. Os romanos, em particular, eram mestres na construção de grandiosos complexos de banhos públicos, conhecidos como termas.

Esses magníficos locais não eram apenas espaços para higiene, mas verdadeiros centros de convívio social, relaxamento e atividades físicas aquáticas. Nas termas, as pessoas se reuniam para socializar, desfrutar de momentos de tranquilidade e cuidar de seus corpos, mergulhando na água e praticando exercícios físicos. Essa tradição antiga ressalta a importância atribuída à água e à atividade física na busca por uma vida saudável, um legado que ecoa ao longo da história e influencia nossa compreensão contemporânea de cuidados com a saúde (NASCIMENTO,2019).

Segundo Meneses (2021), na década de 1950, nos Estados Unidos, a hidroginástica teve seus primórdios como uma modalidade de exercício aquático estruturado. Seus primeiros programas foram concebidos com o propósito de reabilitar soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. A hidroginástica provou ser extraordinariamente eficaz na recuperação física, uma vez que a água proporcionava um ambiente seguro e de baixo impacto.

À medida que a popularidade da hidroginástica crescia, surgiram novas técnicas e abordagens. Na década de 1960, a hidroginástica começou a ser praticada em piscinas cobertas, e exercícios específicos foram desenvolvidos para atender às necessidades de diferentes grupos, como gestantes, idosos e pessoas com problemas articulares. Meneses (2021), fala sobre a chegada da hidroginástica no Brasil:

A hidroginástica chegou ao Brasil, incluída em programas de treinamento desportivo, por desenvolver vitalidade, diminuir o esgotamento físico e promover rápida recuperação de lesões. No Piauí se tem registros fotográficos das primeiras aulas de hidroginástica em piscinas particulares na capital, Teresina, na década de 80 do século XX, porque as academias de ginástica não possuíam piscinas, ou as tinha oferecendo somente aulas de natação. (MENESES, 2021, p.27).

Desde então, a hidroginástica tem continuado a evoluir e se expandir. Tornou-se uma atividade amplamente praticada em academias, spas e centros de reabilitação em todo o mundo. Os benefícios da hidroginástica são muitos, incluindo o fortalecimento muscular, a melhoria da

flexibilidade, a redução do estresse nas articulações e a promoção da saúde cardiovascular.

Atualmente, a hidroginástica é uma opção popular para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Ela oferece uma forma de exercício divertida e eficaz, com o bônus adicional de ser realizada em um ambiente aquático relaxante. A história da hidroginástica é um testemunho do poder e dos benefícios da água como meio de exercício e terapia, que continuam a ser explorados e apreciados por muitas pessoas ao redor do mundo.

2.2 CONTRIBUIÇÃO DA HIDROGINÁSTICA PARA A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

No contexto atual, é comum encontrar famílias que possuem um ou mais membros na faixa etária entre 70 e 80 anos. Isso se deve à adoção de um estilo de vida mais saudável, o que tem resultado em um aumento da longevidade dos idosos. No entanto, é importante ressaltar que essa realidade ainda é considerada rara. Silva (2017) registra sobre o conceito de qualidade de vida:

O grupo de estudiosos em qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (OMS), *The WHOQOL*

Group, propõe um conceito para qualidade de vida subjetivo, multidimensional e que inclui elementos positivos e negativos, que diz que qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito amplo e complexo, que engloba a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações

sociais, as crenças pessoais e a relação com as características do meio ambiente. (SILVA, 2017, p. 01).

No livro de Nahas (2017, p. 15), “sua visão holística pontua este conceito a partir de três fatores: socioambientais, individuais e percepção de bem-estar, resultando em um conjunto de parâmetros que caracterizam a qualidade de vida.” De acordo com Araújo *et al* (2018), para manter a qualidade de vida na idade avançada, um dos segredos é permanecer sempre ativo. No entanto, à medida que uma pessoa envelhece, suas opções de exercícios e esportes diminuem, uma vez que seus ossos não possuem a mesma resistência de quando eram mais jovens.

A prática regular de exercício físico na terceira idade traz consigo evidências científicas que destacam seus inúmeros benefícios, abrangendo áreas como mobilidade, saúde física, saúde mental e qualidade de vida. Entre as atividades que têm se destacado nesse contexto, a hidroginástica se destaca como uma opção altamente eficaz. Graças às propriedades únicas da água, essa modalidade tem demonstrado a capacidade de melhorar consideravelmente as habilidades físicas dos idosos. Além disso, a hidroginástica representa uma alternativa valiosa para a inclusão dos idosos nas práticas corporais, promovendo um estilo de vida mais ativo e saudável para essa faixa etária (MENESES, 2021). O autor Araújo *et al* (2018) fala sobre o estilo de vida ocasionado pela prática da hidroginástica.

A promoção de “estilos de vida saudáveis” é encarada pelo Sistema de saúde como uma ação estratégica. Nesse processo, alguns aspectos são facilitadores para a incorporação da prática corporal/atividade física, como o incentivo de amigos e familiares, a procura por companhia ou ocupação, alguns programas

específicos de atividade física e, principalmente, a orientação do profissional de saúde estimulando a população idosa a incorporar um estilo de vida mais saudável e ativo (ARAÚJO et al, 2018, p. 244).

Todavia, profissionais da área da saúde estão cada vez mais debatendo a conexão entre atividade física, qualidade de vida e envelhecimento, uma vez que a prática regular de exercícios é um elemento crucial para um envelhecimento saudável. Duarte *et al* (2017) afirma que, “a qualidade de vida está relacionada à autoestima e ao bem-estar pessoal das pessoas, à satisfação encontrada na vida familiar, amorosa, social e ambiental, além da própria estética.” Numa investigação realizada por Silva (2017) observou-se que:

[...] os sujeitos idosos apresentaram melhor adaptação a esta nova fase da vida (entendida como a entrada na terceira idade) quando mantêm um estilo de vida ativo. Assim, os idosos mais satisfeitos com a sua vida eram os que iniciavam novas atividades, mantinham objetivos e mantinham ou iniciavam relações sociais mais próximas. Isso o levou a considerar que a prática de atividade física pode ser apresentada como parte central na promoção do bem-estar e melhor qualidade de vida dos idosos, sendo que o exercício físico beneficia o funcionamento fisiológico, cognitivo e psicológico. (SILVA et al, 2017).

Baseado em todos os conceitos aqui apresentados, conclui-se que, a capacidade de interagir socialmente é fundamental para o idoso, a fim de

que este possa obter uma melhor qualidade de vida. De acordo com Silqueira *et al* (2023), as investigações sobre as condições que permitem aos idosos desfrutarem de uma boa qualidade de vida mostram que esta está relacionada a diferentes componentes-chave como: Capacidade funcional; estado emocional; interação social e atividade intelectual. Segundo Xavier (2021, p. 42) “um idoso que passa a vida inteira sem se dedicar à sua saúde terá, provavelmente, uma velhice difícil, e seu corpo indicará as consequências deste desgaste ao longo da vida.

Por outro lado, ao manter o corpo e mente ativos e saudáveis pode verificar-se como o corpo sofrerá menor impacto, no processo natural de envelhecimento.” Em suma, a atividade física desempenha um papel vital na qualidade de vida dos idosos, trazendo benefícios físicos, mentais e sociais. Ao incentivar e facilitar a prática regular de exercícios físicos nessa faixa etária, é possível promover um envelhecimento saudável e melhorar o bem-estar geral dos idosos, garantindo que desfrutem de uma vida plena e ativa (SILQUEIRA *et al*, 2023).

2.3 IDOSOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FISIOLÓGICAS

Os idosos enfrentam diversas mudanças ao longo do tempo, que se tornam parte intrínseca de sua realidade. Entre essas transformações, destacam-se as mudanças fisiológicas, que afetam todos os sistemas do corpo. À medida que envelhecemos, ocorrem alterações significativas no funcionamento do organismo, que podem impactar a saúde e o bem-estar dos idosos. Essas mudanças fisiológicas são naturais e fazem parte do processo de envelhecimento (LIMA, 2021). No entanto, é importante destacar que cada pessoa envelhece de maneira única, e nem todos os idosos experimentam as mesmas transformações. O processo de envelhecimento é um fenômeno fisiológico que ocorre de forma invariável, variando apenas na velocidade e no grau de autonomia preservada. Uma das características mais notáveis das pessoas idosas é a diminuição gradual da capacidade muscular, como indicado por pesquisas anteriores (LAFORREST ET AL., 1990; FRONTERA ET AL., 1991; SPIRDUSO, 1995). No contexto atual, a procura por aprimorar a capacidade

funcional das pessoas está em constante crescimento, refletindo diretamente na conquista da independência funcional.

O exercício físico surge como uma alternativa valiosa, capaz de atenuar os efeitos naturais do envelhecimento, proporcionando benefícios funcionais e contribuindo para a melhoria do estado de saúde. Além disso, essa prática regular de atividade física promove mudanças morfológicas benéficas no corpo, reforçando a importância de manter um estilo de vida ativo e saudável (BECKMAN, 2022). Ainda segundo Beckman (2022), a prática de atividades físicas regulares promove ganhos funcionais importantes relacionados à independência e capacidade funcional dos idosos, contribuindo significativamente para a sua reintegração ao meio social em que estão inseridos.

Essa abordagem não apenas fortalece o corpo, mas também fortalece os laços sociais, levando a um aumento notável no bem-estar geral da população idosa. Na literatura, tem sido amplamente reconhecido que o envelhecimento também acarreta uma série de alterações anatômicas e fisiológicas no cérebro, as quais, conseqüentemente, exercem influência sobre diversos aspectos da cognição. Essas mudanças, que incluem a redução do volume cerebral e modificações nas redes neuronais, podem resultar em desafios cognitivos, tais como a diminuição da memória de trabalho e da velocidade de processamento de informações em indivíduos mais velhos.

Portanto, o entendimento dessas complexas interações entre envelhecimento e cognição é fundamental para aprimorar o suporte e cuidados oferecidos à população idosa (LIMA, 2021). A hidroginástica é uma atividade que, quando realizada de maneira adequada, pode beneficiar significativamente a saúde biopsicossocial dos seus praticantes, contribuindo positivamente para a melhoria da qualidade de vida. De acordo com Lima (2021), a combinação da resistência da água com movimentos controlados torna a hidroginástica uma opção acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico

objetivando aumentar força, resistência muscular, melhorar a capacidade cardiorrespiratória e a amplitude articular.

Essa forma de exercício, realizada na água, oferece uma alternativa refrescante e eficaz para manter a forma física e melhorar a qualidade de vida. A prática regular de exercícios físicos promove ganhos funcionais importantes relacionados à independência e capacidade funcional dos idosos. Além disso, essa atividade contribui para a reintegração do idoso ao meio social em que

ele está inserido, fortalecendo laços de amizade e interação. Esses benefícios combinados levam a um aumento significativo no bem-estar geral, proporcionando uma vida mais saudável e satisfatória para essa parcela da população (BECKMAN, 2022).

É importante notar que as características físicas e fisiológicas do idoso podem variar amplamente de pessoa para pessoa. Além disso, um estilo de vida saudável, que inclui uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios, pode ajudar a minimizar muitas dessas mudanças e promover um envelhecimento mais saudável e ativo. Consultar um profissional de saúde regularmente também é fundamental para monitorar e tratar quaisquer problemas de saúde que possam surgir com a idade.

2. METODOLOGIA

Este é um estudo de natureza bibliográfica, caracterizada como uma pesquisa de revisão de literatura que, segundo Brizola & Fantin (2016), consiste na reunião de ideias de diferentes autores sobre determinado tema, conseguidas através de leituras e buscas em bancos de dados realizada pelo pesquisados. Neste sentido, a revisão de literatura resulta em um texto analítico e crítico das ideias estudadas sobre a temática escolhida, no caso de nossa pesquisa, os benefícios que a prática da hidroginástica pode proporcionar para a população idosa (BRIZOLA & FANTIN, 2016).

Este estudo foi realizado com artigos científicos, dissertações e livros publicados entre 2017 a 2023. Na primeira etapa da pesquisa foram definidos os objetivos e os critérios de inclusão e exclusão para a análise dos trabalhos encontrados. Com relação aos critérios, foram incluídos artigos científicos, dissertações e livros publicados entre 2017 e 2023, que abordassem o tema da hidroginástica voltada para a população da terceira idade e encontrados a partir da utilização dos termos “hidroginástica”, “qualidade de vida” e “terceira idade”. Foram excluídas publicações incompletas e escritas em língua estrangeira.

A segunda parte da pesquisa consistiu em um levantamento dos artigos utilizando as bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e o Portal de Periódicos CAPES. Para a busca dentro das bases de dados citadas anteriormente, foram utilizados os termos “hidroginástica”, “qualidade de vida” e “terceira idade” combinando os termos a partir do operador booleano “AND”.

Após a busca encontramos 40 publicações que possuíam correlação ao tema proposto por nosso estudo, e a partir dos critérios de inclusão e exclusão mencionado anteriormente, fizeram parte de nossa análise 16 publicações. Para a construção deste trabalho foram citados autores como: Araújo et. al (2018); Beckman (2022); Brizola (2016); Dos Santos (2021); Duarte (2017); Espíndula (2022); Henry (2020); Lima (2021); Meneses (2021); Nohas (2017); Nascimento (2019); Oliveira (2021); Santos (2020); Silqueira (2023); Silva (2017); Souza (2017); Xavier (2021) e OMS (2005).

Os dados foram analisados de acordo com a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), considerando como foco, as relações desses estudos com a saúde e a qualidade de vida dessa população e com a prática de profissionais nessa área.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após selecionar os artigos foi possível dividi-los em três categorias temáticas, sendo elas: Os benefícios da hidroginástica na terceira idade; a

relação entre hidroginástica e qualidade de vida de idosos e programas de hidroginástica para idosos. Nas próximos parágrafos iremos abordar em detalhes cada categoria formada a partir da análise dos artigos científicos.

3.1 OS BENEFÍCIOS DA HIDROGINASTICA NA TERCEIRA IDADE

A primeira categoria temática que fala sobre os benefícios da hidroginástica na terceira idade compreendem os seguintes artigos:

Nº	ANO	TÍTULO	AUTOR (AS)
1	2017	A importância da prática da hidroginástica na terceira idade: combate ao sedentarismo.	SOUZA L.M.S, PAIVA ROBSON DE.
2	2019	Benefícios d prática da hidroginástica para idosos no projeto de extensão da UFRPE	NASCIMENTO, A.C.
3	2020	Benefícios da hidroginástica para idosos	HENRY, Guilherme Mello Kent <i>et al</i>
4	2020	Benefícios físicos da hidroginástica na terceira idade	SANTOS, G. da A., & TEIXEIRA Vilela, A.
5	2021	Os benefícios da hidroginástica para idosos	DOS SANTOS, J.J.L.; DE SOUZA.S.P.H.
6	2022	Percepção da qualidade de vida de praticantes de hidroginástica no Município de Carlos Chagas – MG.	ESPÍNDULA, K. A.; BRANDÃO, A.

As pessoas idosas enfrentam uma série de situações e obstáculos que têm minado o seu prazer de viver. Além dos problemas cotidianos decorrentes da globalização, da correria, do estresse e das ansiedades, as

alterações biológicas, emocionais, sociais e fisiológicas resultantes do processo de envelhecimento recaem sobre eles de forma contínua e implacável. No entanto, em um mundo moderno com diversos recursos medicinais e opções de práticas esportivas, incluindo a hidroginástica, pode ser oferecida aos idosos uma oportunidade de recuperar sua autoestima, permitindo-lhes desfrutar dessa fase da vida com qualidade e bem-estar. O autor Henry *et al* (2020) fala sobre os benefícios da hidroginástica:

De várias possibilidades de movimentar o corpo, uma muito interessante e procurada pelos idosos é a hidroginástica e essa grande procura muitas vezes é porque a hidroginástica trabalha a parte motora e o processocardiorrespiratório. A hidroginástica por si só já é vantajosa para os idosos pois na água o estresse ortopédico é muito menor o que beneficia justamente para esse tipo de indivíduo (HENRY et al, 2020, p.9).

Ainda segundo o autor Henry *et al* (2020), a hidroginástica exerce impacto positivo no sistema cardiorrespiratório dos idosos. As atividades realizadas na água propiciam um ambiente de baixo impacto, reduzindo significativamente o estresse ortopédico em comparação com exercícios terrestres. Essa característica torna a hidroginástica especialmente benéfica para os idosos, proporcionando um meio seguro e eficaz para promover a saúde cardiovascular e a capacidade respiratória.

É uma atividade aquática que se destaca por ser altamente recomendada para indivíduos com limitações ou dificuldades motoras. Isso se deve ao fato de que, na água, as articulações enfrentam menos estresse e impacto, tornando a prática mais segura e eficaz para esse público. A

característica distintiva da hidroginástica reside na habilidade de aproveitar o ambiente aquático para fornecer resistência aos movimentos, intensificando os exercícios, ao mesmo tempo em que protege as articulações de impactos que poderiam ser prejudiciais caso esses exercícios fossem realizados em um ambiente diferente (NASCIMENTO, 2019).

De acordo com Espíndula (2022), a prática regular de atividade física desempenha um papel fundamental na vida da população, não apenas atuando na prevenção e no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento decorrentes da inatividade, mas também proporcionando inúmeros benefícios. Nesse contexto, a hidroginástica se destaca como uma opção valiosa para a terceira idade. Além de promover melhorias significativas na qualidade de vida do idoso, essa modalidade de exercício contribui para sua independência nas atividades diárias, fortalecendo não apenas o corpo, mas também o bem-estar geral, proporcionando assim um envelhecimento ativo e saudável.

Para Henry *et al* (2020), outro aspecto relevante é o ambiente aquático em si, que cria uma atmosfera propícia para a prática segura e prazerosa da atividade. A resistência natural da água também contribui para o fortalecimento muscular de forma suave, evitando lesões comuns associadas a atividades de maior impacto. A hidroginástica é uma atividade que se aproveita da resistência da água como sobrecarga e do empuxo como forma de reduzir o impacto. Isso permite a prática de exercícios em intensidades elevadas, com menor risco de lesões.

Além disso, oferece benefícios para a forma física, e os exercícios realizados na água possuem a vantagem adicional de causar menos impacto nos membros inferiores. Isso torna a prática mais acessível para pessoas que têm restrições relacionadas ao próprio peso ao realizar exercícios em terra firme (SOUZA, 2017). De acordo com Santos *et al* (2020), a hidroginástica causa bem estar e satisfação nos idosos.

A hidroginástica é uma prática que permite que os idosos fiquem em um ambiente agradável, onde cada um realiza os movimentos de acordo com suas condições e possibilidades, não se expondo, evitando assim constrangimento em algum tipo de exercício que talvez venham a nãoconseguir realizar fora do ambiente aquático. Além da questão da saúde, a hidroginástica é extremamente prazerosa, gerando boas sensações que elevam sua autoestima, ajudando a controlar a ansiedade e prevenindo-se de doenças que podem ser acometidas por meio do sedentarismo. (SANTOS et al, 2020, p. 44).

Na opinião de Souza (2017), a prática da hidroginástica desenvolve no indivíduo idoso aspectos sócios afetivos como sentimento de autoconfiança, além de melhorar o bem-estar físico e mental, propiciando com isso, melhoras na ansiedade e na depressão, tornando dessa forma, o idoso mais independente e valorizado, como também a hidroginástica é um meio capaz de proporcionar benefícios nas dimensões da aptidão física e funcional, além de se mostrar eficiente no stress, no humor e consequentemente na melhor sensação de bem-estar psicológico.

Embora a hidroginástica tenha um papel benéfico na terceira idade, é importante estar ciente de suas desvantagens e contraindicações. Alguns cuidados devem ser tomados para garantir a segurança e o bem-estar dos praticantes. Entre as principais contraindicações estão: exercícios mal orientados, avaliação não específica, profissionais incapacitados e leigos sobre a modalidade, além de condições de saúde que podem ser agravadas pela prática da hidroginástica (SANTOS et al, 2020). É necessário que pessoas com mobilidade e flexibilidade diminuídas apresentem um atestado médico para a prática da hidroginástica.

Essa recomendação se deve às principais contraindicações, que são similares às práticas de outras atividades desenvolvidas em meio aquoso. É importante garantir a segurança e o bem-estar desses indivíduos, levando em consideração suas limitações físicas e necessidades específicas durante a realização dos exercícios na água. Além disso, é essencial contar com profissionais qualificados e experientes para conduzir as aulas de hidroginástica, garantindo a segurança dos participantes e evitando lesões ou agravamento de problemas de saúde. Um acompanhamento adequado é fundamental para evitar exercícios inadequados que possam comprometer o bem-estar físico dos idosos (SANTOS *et al*, 2020). Portanto, embora a hidroginástica seja uma atividade física recomendada para a terceira idade, é importante ter conhecimento das contraindicações e cuidados necessários. Com uma avaliação médica prévia, orientação profissional qualificada e respeito aos limites individuais, é possível desfrutar dos benefícios dessa prática aquática de forma segura e saudável.

3.2 A RELAÇÃO ENTRE HIDROGINÁSTICA E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS

A categoria temática 02 que fala sobre a relação entre hidroginástica e qualidade de vida dos idosos compreendem os seguintes artigos:

Nº	ANO	TÍTULO	AUTOR (AS)
1	2017	Hidroginástica: Interações Sociais, Saúde e Qualidade de Vida dos Idosos	SILVA, Jéssica Fernanda da; <i>et. al.</i>
2	2018	A relação da atividade física e a qualidade de vida na população idosa: análise da produção científica brasileira.	ARAÚJO, D. P. <i>et al</i>
3	2021	Gerontologia: A influência da hidroterapia na qualidade de vida dos idosos.	XAVIER S.C, DATI L. M. M.

4	2022	Equilíbrio, mobilidade e capacidade funcional de idosas praticantes de hidroginástica	BECKMAN, Felipe Henrique Sardinha <i>et al.</i>
5	2023	Hidroginástica na melhor idade	SILQUEIRA, M. Q <i>et al.</i>

A hidroginástica é uma atividade física que pode ter uma relação significativa com a qualidade de vida de idosos. Esta relação pode ser observada em vários aspectos: melhora da saúde cardiovascular, fortalecimento muscular, alívio da dor e rigidez, socialização, controle de peso, melhora na qualidade do sono, estímulo mental e redução do estresse. A promoção de “estilos de vida saudáveis” é vista pelo Sistema de Saúde como uma medida estratégica de suma importância. Nesse contexto, diversos fatores desempenham papéis facilitadores na adoção da prática corporal e atividade física. A influência positiva de amigos e familiares tem se mostrado um poderoso motivador para a população idosa. A busca por companhia ou ocupação durante as atividades físicas também desempenha um papel crucial na adesão a um estilo de vida ativo e saudável (ARAÚJO, 2018).

De acordo com Beckman (2022), no que diz respeito às opções de atividades físicas, a hidroginástica se destaca como uma das melhores escolhas para promover a saúde da pessoa idosa. Essa modalidade de exercício proporciona ganhos funcionais significativos, que estão diretamente ligados à independência e à capacidade funcional do idoso. Além disso, a prática da hidroginástica contribui para a reintegração do idoso na sociedade em que está inserido, promovendo um senso de pertencimento e interação social, o que, por sua vez, resulta em um bem-estar geral notável.

A fisioterapia aquática é uma abordagem terapêutica que tem como prioridade a reabilitação completa do paciente, buscando reduzir as dores que o afligem e restaurar a funcionalidade do seu corpo. A água

proporciona um ambiente único para a recuperação, onde a resistência suave auxilia no fortalecimento muscular, enquanto a flutuação alivia o estresse nas articulações. Dessa forma, a hidroginástica se destaca como um meio eficaz para promover a saúde e o bem-estar, permitindo que os pacientes recuperem sua qualidade de vida de maneira abrangente e holística (ARAÚJO, 2018).

A prática da hidroterapia é frequentemente associada à qualidade de vida e ao tratamento de patologias. Destaca-se a estreita relação entre as atividades físicas, exercícios e terapias na busca pela melhoria da qualidade de vida da população pesquisada. Isso pode ser alcançado tanto por meio de treinamentos resistidos quanto por meio de projetos terapêuticos que incluem a prática regular de movimentos realizados na água. Conforme afirma Siqueira (2023, p. 45) “os exercícios de hidroginástica para idosos, em sua maioria, têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida, incluindo aspectos psicológicos, sociais e biológicos. Além disso, promovem mudanças de forma significativa na marcha, postura, flexibilidade, coordenação motora, percepção corporal, equilíbrio e composição corporal.”

Segundo Silva (2017), para compreender a qualidade de vida relacionada à saúde em sua “multidimensionalidade”, é essencial identificar os principais aspectos que influenciam as potencialidades e peculiaridades da saúde e da vida do idoso, uma vez que esses fatores desempenham um papel fundamental no seu processo de saúde e doença. A consideração atenta dessas variáveis, que abrangem desde fatores físicos e emocionais até o ambiente social e econômico, permite uma abordagem mais abrangente e eficaz na promoção do bem-estar e na prevenção de doenças em indivíduos idosos, reconhecendo a complexidade intrínseca à sua experiência de envelhecimento.

O autor segue pontuando que nesta perspectiva, a qualidade de vida é intrinsecamente ligada à qualidade das relações interpessoais que se desenvolvem entre os indivíduos envolvidos na prática de exercícios, à

significância que essa prática assume em suas vidas e às expectativas que dela emanam. Ao optar por companheiros de atividades esportivas, investimos na construção de laços interpessoais e no florescimento do afeto, proporcionando assim bases sólidas para a relação entre exercício físico, bem-estar humano e qualidade de vida. Essa conexão desempenha um papel crucial na vida dos idosos, e a Hidroginástica, por meio de projetos bem elaborados, se revela como uma excelente ferramenta para alcançar esses objetivos, promovendo saúde e bem-estar (SILVA, 2017).

O objetivo da prática de exercícios é preservar ou melhorar a autonomia, bem como minimizar ou retardar os efeitos da idade avançada, além de aumentar a qualidade de vida dos indivíduos. Acrescenta, ainda, que um objetivo muito importante, em um programa de exercícios para os idosos, é elevar a expectativa ajustada à qualidade de vida destes indivíduos. A hidroterapia mostra-se benéfica à saúde mental, e a maior parte das academias de hidroginástica oferecem aulas em grupos, o que possibilita aos idosos uma interação social com outras pessoas de sua idade, promovendo uma aula mais dinâmica e atrativa (XAVIER, 2021).

No entanto, é importante destacar que os idosos devem consultar um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios, incluindo a hidroginástica, para garantir que a atividade seja segura e adequada às suas necessidades individuais. Além disso, a supervisão de um instrutor qualificado é fundamental para garantir que os exercícios sejam realizados corretamente e com segurança.

3.3 PROGRAMAS DE HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS

A categoria temática 3 que fala sobre os programas de hidroginástica para idosos compreendem os seguintes artigos:

Nº	ANO	TÍTULO	AUTOR(AS)
1	2017	Qualidade de vida em praticantes de hidroginástica da meia e terceira	DUARTE, Franciele Maria Eugênia et al.

		idade de UBÁ-MG.	
2	2017	Atividade física saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo.	NAHAS, M. V.
3	2021	Os benefícios da hidroginástica para idosos	DOS SANTOS, J.J.L.; DE SOUZA.S.P.H.
4	2021	Hidroginástica: treinamento e qualidade de vida	MENESES, Y. P. S. F.
5	2021	Relação entre memória de trabalho e capacidade física: um estudo com idosos praticantes de hidroginástica.	LIMA, F.A.S.

A hidroginástica é um programa abrangente que proporciona diversos benefícios e melhorias psicossociais, uma vez que promove interação social, convívio e relacionamento interpessoal, contribuindo para uma melhora na qualidade de vida. Além disso, é uma atividade ideal para relaxar e socializar com os participantes. Para iniciar qualquer programa de exercício físico na água, sugere-se um período de adaptação ao meio líquido. Mesmo ao incluir novos alunos em turmas já em andamento, o profissional de educação física deve estar ciente de que esses alunos passarão por modificações fisiológicas para se adaptarem ao meio aquático. Isso significa que eles precisarão de uma atenção especial e cuidados adicionais durante essa fase de adaptação.

A transição para a prática de exercícios na água requer paciência e um acompanhamento dedicado por parte do profissional para garantir que os alunos alcancem seus objetivos de forma segura e eficaz (MENESES, 2021). Para garantir a eficácia do processo, é fundamental que o professor adote uma abordagem diversificada e flexível em relação aos métodos já citados. É comum que muitos alunos expressem insatisfação em relação às aulas que apresentam exercícios repetitivos, o que pode tornar as aulas

monótonas e levar à desmotivação. O professor deve usar a criatividade para desenvolver uma metodologia que envolva seus alunos, conforme informa Meneses (2021, p.41), onde afirma que “a hidroginástica objetivando qualidade de vida, não obriga o professor a seguir um método apenas, mas englobar vários em seu planejamento, evitando monotonia e melhor adaptação.” Para Santos (2021), as aulas de hidroginástica dividem-se da seguinte forma:

As aulas de hidroginástica são divididas em aquecimento, parte principal e relaxamento, realizadas na piscina e com duração de aproximadamente de 50 a 60 minutos. No desenvolvimento da aula pode-se fazer uso de músicas e ritmos juntamente com os exercícios (SANTOS, 2021, p. 11).

A música é um recurso didático bem interessante para os professores utilizarem durante suas aulas, principalmente com a população idosa. Isso ocorre porque sugere aos indivíduos a expressão de emoção através de gestos. Ao lidar com o público idoso é importante que as aulas sejam estruturadas de forma a proporcionar atividades motivadoras, visando o desempenho das tarefas diárias e o cumprimento das recomendações médicas. É fundamental que essas atividades sejam adaptadas às necessidades e limitações dos idosos, incentivando a autonomia e a qualidade de vida. Por outro lado, para os atletas, o foco está na busca constante pela melhora do desempenho esportivo em sua modalidade, bem como no relaxamento, na recreação e na recuperação de lesões, através de treinos específicos e estratégias personalizadas.

No geral, os programas de hidroginástica são altamente benéficos para os idosos, melhorando a qualidade de vida, a saúde física e emocional. Antes

de iniciar qualquer programa de exercícios, é importante que os idosos consultem um profissional de saúde para garantir que a hidroginástica seja adequada às suas condições e necessidades individuais. Segundo Meneses (2021), as aulas são caracterizadas a partir da definição de seus objetivos, bem como: Tempo de execução dos exercícios; material utilizado x sobrecarga; número de repetições e velocidade de execução.

Para planejar um treinamento eficaz, é fundamental compreender diversos fatores influenciadores, como o perfil da clientela, sua faixa etária, objetivos específicos e os recursos disponíveis. A abordagem de treinamento ideal varia consideravelmente dependendo dessas variáveis, e uma estratégia bem-sucedida é aquela que se adapta de forma adequada a todas essas características (MENESES, 2021). Portanto, ao conhecer profundamente sua audiência e os recursos à disposição, é possível criar um plano de treinamento personalizado que atenda às necessidades e expectativas de forma eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho investigou, por meio de uma revisão literária, aspectos significativos dos processos de mudança que estão ocorrendo, especialmente em relação às questões demográficas e às demandas da população conhecida como terceira idade. Identificou-se através deste estudo que, o envelhecimento é caracterizado como o conjunto de mudanças no organismo que ocorrem ao longo do tempo, afetando diferentes aspectos do corpo, tais como sua estrutura, funcionamento psicológico e capacidades físicas. Essas transformações afetam principalmente as pessoas idosas.

Em virtude dos fatos mencionados neste estudo, foi possível observar que a prática da hidroginástica traz benefícios para a saúde física dos idosos. Os que praticam hidroginástica seja devido a recomendação médica ou por experienciar os benefícios no dia a dia em termos de saúde, demonstraram satisfação ou melhora na expectativa de vida comparados aos indivíduos inativos. No geral, a importância desta pesquisa está no

entendimento de como a hidroginástica pode contribuir para a promoção da saúde desta classe, visto que os idosos representam um grupo crescente na sociedade brasileira. Espera-se que os resultados possam subsidiar a elaboração de políticas públicas e práticas de promoção de saúde para essa população, bem como contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, D. P.; SOARES, S. L.; PALÁCIO, D. Q. A. **A relação da atividade física e a qualidade de vida na população idosa:** análise da produção científica brasileira. *Temas em Educação e Saúde*, Araraquara, v. 14, n. 2, p. 242–253, 2018. eISSN 2526-3471. DOI: 10.26673/tes.v14i2.11520.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** Tradução: Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo, Edições, 70, 2016.

BECKMAN, Felipe Henrique Sardinha *et al.* **Equilíbrio, mobilidade e capacidade funcional de idosos praticantes de hidroginástica.** *Revista Neurociências*, Belém (PA), n.30, p. 1-15 jun. 2022.

BRIZOLA, Jairo; FANTIN, Nádia. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. **Revista de Educação do Vale do Arinos-RELVA**, v. 3, n. 2, 2016.

DOS SANTOS, J.J.L.; DE SOUZA.S.P.H. **Os benefícios da hidroginástica para idosos.** Minas Gerais: ALFAUNIPAC, 2021. Disponível em: https://repositorio.alfaunipac.com.br/publicacoes/2021/730_os_beneficios_da_hidroginastica_para_idosos.pdf. Acesso: 18/10/23.

DUARTE, Franciele Maria Eugênia et al. Qualidade de vida em praticantes de hidroginástica da meia e terceira idade de UBÁ-MG. **Revista Científica UNIFAGOC Saúde**, v. 1, n. 2, p. 53-58, 2017.

ESPÍNDULA, K. A.; BRANDÃO, A. P. **Percepção da qualidade de vida de praticantes de hidroginástica no Município de Carlos Chagas – MG.**

RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 3,

n. 10, p. e3101966, 2022. DOI:

10.47820/recima21.v3i10.1966.

Disponível em:

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1966>. Acesso em: 18 out. 2023.

HENRY, Guilherme Mello Kent *et al.* **Benefícios da hidroginástica para idosos.** UNICEUB, Brasília, 2020.

LAFORREST, S., ST-PIERRE, D. M. M., CYR, J., GAYTON, D. **Effects Of Age**

And Regular Exercise On Muscle Strenght And Endurance. Eur J Appl Physiol, v60, n.2, p.104-111,1990.

LIMA, F.A.S. **Relação entre memória de trabalho e capacidade física: um estudo com idosos praticantes de hidroginástica.** 2021. 45f.

Dissertação (Mestrado em Educação Física) -Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.

MENESES, YÚLA PIRES DA SILVEIRA FONTENELE DE.

Hidroginástica: treinamento e qualidade de vida – Parnaíba, PI:

Acadêmica Editorial, 2021.

NAHAS, M. V. **Atividade física saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo.** 7 ed. Londrina: Florianópolis, 2017. 362 p.: il.

NASCIMENTO, A.C. **Benefícios d prática da hidroginástica para idosos no projeto de extensão da UFRPE.** 2019. 99f. Departamento de Educação Física, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019.

OLIVEIRA, R. S. **Nível de satisfação na hidroginástica em idosos em período dedistanciamento social e a influência das práticas corporais ao longo da vida.** 2021. 69 f. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2021.

Organização Mundial da Saúde, OMS (2005). **Envelhecimento ativo:** uma política de saúde. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde.

Recuperado em 30 julho, 2020, de:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf.

SANTOS, G. da A., & TEIXEIRA Vilela, A. (2020). **Benefícios físicos da hidroginástica na terceira idade.** Revista Prisma, 1(2).

SILQUEIRA, M. Q.; FONSECA, A. A.; SOARES, W. D. **Hidroginástica na**

melhor idade. Revista Eletrônica Nacional de Educação Física, v. 14, n. 21, jul. 2023. <https://doi.org/10.46551/rn2022131900066>.

SILVA, Jéssica Fernanda da; et. al. **Hidroginástica:** Interações Sociais, Saúde e Qualidade de Vida dos Idosos. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 02, Vol. 01. pp 503-520, abril de 2017.

SOUZA L.M.S, PAIVA ROBSON DE. **A importância da prática da hidroginástica na terceira idade: combate ao sedentarismo.** FACOL, Vitória de Antão, 2017. XAVIER S.C, DATI L.M.M. **Gerontologia:** A influência da hidroterapia na qualidade de vida dos idosos. Rev. Longeviver, v.3, n.12,

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil